

Personal de los Servicios Sanitarios Coordinados en 1945.

El inicio de una transformación para los servicios sanitarios en Chiapas 1929-1935

The beginning of a transformation for health services in Chiapas from 1929 to 1934

Mtro. Martínez Ruiz Israel Antonio*
Mtro. Lorenzana Cruz Benjamín
Mtro. Óscar Janiere Martínez Ruiz

Resumen

En el artículo se analiza el desarrollo de los servicios sanitarios en Chiapas, a partir de la reorganización administrativa iniciada durante el gobierno del ingeniero Raymundo Enríquez. Se destacan los avances en la infraestructura hospitalaria y la influencia que en ellos tuvieron las nuevas nociones en torno a la salubridad pública.

Palabras clave: Asistencia médica, hospitales, reglamento sanitario, servicios coordinados.

Summary

In the other article analyzes the development of the Health in Chiapas, one from the administrative reorganization initiated during the government of the engineer Raymundo Enríquez. Progress in the hospital infrastructure and the influence on them had the new notions environment to public health are highlighted.

Keywords: Assistance, hospitals, health regulations, coordinated services, public welfare.

Introducción

La guerra civil en Chiapas llegaba a su fin en 1920, durante los siguientes años el estado continuó

*Buró de investigadores adscritos al Departamento de Investigación del Patrimonio en el Coneculta, Chiapas.

experimentando momentos de inestabilidad política y económica, que le impidieron iniciar una transformación administrativa benéfica para el mejoramiento de la salud pública. A nivel nacional la realidad era que México tenía serios problemas de salud al enfrentar diversas epidemias virales y el aumento de las muertes infantiles en varios estados de la república. En Chiapas las enfermedades infecciosas permanecían aquejando a los pobladores, quienes vivían en hogares insalubres carentes de drenaje, sin acceso al agua potable. A ello se sumó la falta de mejores servicios sanitarios y hospitalarios, que ya requerían la atención oportuna del gobierno estatal. Fue hasta 1929, durante el gobierno de Raymundo Enríquez, cuando se inició un nuevo periodo de cambio para la administración de la salud.

Los Servicios Coordinados

El 1 de diciembre de 1928, el ingeniero Raymundo Enríquez tomó posesión como gobernador del estado e inició una intensa reorganización administrativa. Destituyó al Ayuntamiento de Tuxtla, unificó los clubes obreros en el estado y cesó de sus cargos a varios empleados del gobierno anterior (Benjamín, 1981). Esto le permitió ejecutar una política orientada al desarrollo de la clase trabajadora, que lo había sostenido durante su campaña. Con el respaldo del gobernador, a los obreros y campesinos, éstos tuvieron nuevas oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. A nivel nacional los médicos y doctores pugnaban por el mejoramiento de la clase trabajadora a partir de la higiene y la salud. Idea que también permeó en la Cámara de Diputados federales, donde se organizó un importante debate en torno a la higienización de los centros industriales; pues se creía que la producción del país podía aumentar sólo si la base trabajadora se encontraba “sana”. Lo importante fue que, como corriente ideológica, el higienismo trascendió muy pronto por toda la república mexicana.

Para coincidir con el gobierno federal, en Chiapas, el ingeniero Enríquez organizó un nuevo departamento denominado *del trabajo, defensa proletaria y bienestar social*. Esta acción se percibió como respuesta ante el aumento de trabajadores en los centros urbanos, que trajo aparejado el desarrollo de la prostitución y el alcoholismo. Debido a que en 1930 los padecimientos venéreos y diarreicos habían aumentado, las condiciones de vida en los centros urbanos decayeron. El establecimiento de un nuevo servicio sanitario en el estado se convertiría en un objetivo primordial para el gobierno de Raymundo Enríquez.

Si bien había un ramo encargado de la salubridad pública en el estado, hacía falta mucha inversión de recursos financieros para renovar los hospitales y su servicio de atención al público. En 1930 no existía aún una “ley sanitaria” que justificara el

Edificio de los Servicios Coordinados de Salud en 1942.

aumento en el gasto destinado a la salud. A falta de esta ley, el gobierno estatal, impulsó varios reglamentos aislados basándose en el Código Sanitario que regía en el Distrito Federal.

Desde 1929 el Departamento de Salubridad Pública federal se había reformado aumentando los servicios públicos. En dos años el incremento de su presupuesto favoreció la labor sanitaria a lo largo de toda la república mexicana, al permitir el financiamiento de nuevos convenios de colaboración con los estados y sus ayuntamientos. Antes de 1930, Chiapas ya contaba con una delegación federal de salubridad establecida en la capital del estado. Esta oficina contaba con los siguientes servicios: vacunación, antilarvario, inspección, enfermedades transmisibles, antituberculoso, verificación de aguas, policía sanitaria y de propaganda. Los gastos realizados en las campañas eran costeados con recursos federales y estatales.

Fue el ingeniero Raymundo Enríquez quien puso a consideración de la XXXIII Legislatura estatal el primer proyecto de Ley Sanitaria¹. Mientras se aprobaba, las autoridades estatales retomaron las ideas higienistas difundidas a nivel nacional, tratando de aplicarlas en las nuevas obras públicas; como sucedió con el hospital civil, al cual se le corrigieron los problemas provocados por la humedad y el drenaje, además de bordearle su solar para evitar que las corrientes de aires insanos penetraran directamente en las habitaciones².

Otro aspecto importante es que la asistencia social también adquirió mayor relevancia para la administración estatal y su política higienizadora. Se favoreció a los centros de ayuda social con mobiliario más higiénico o se construyeron lava-

¹Archivo Histórico del Estado de Chiapas (en adelante AHECH), Chiapas, Gobierno del Estado, Informe rendido por el Gobernador Constitucional de Chiapas, C. Ingeniero Raymundo Enríquez, ante la XXXIII Legislatura del Estado [1930]. 17:1930 REE 017.

²AHECH, Chiapas, Gobierno del Estado, Informe rendido por el Gobernador Constitucional de Chiapas, C. Ingeniero Raymundo Enríquez, ante la XXXIII Legislatura del Estado [1930]. 17:1930 REE 017.

deros y pisos de cemento; aunque el dinero destinado a la asistencia social también se empleó para dotar con medicinas a los lazaretos, asilos, casas de maternidad, etcétera. Tan sólo en 1930 el hospital civil de Chiapas erogó la cantidad de seis mil pesos para la compra de medicamentos, sin contar los gastos que la federación hacía para sostener las campañas de vacunación y los censos de enfermedades como la oncocercosis. A nivel nacional parece ser que el higienismo continuó difundándose a través de la prensa escrita y en los discursos del presidente de la república, quien veía en la salubridad el elemento vital para una raza vigorosa de mexicanos. Debido a esto en 1931, el gobierno federal creó nuevas *unidades sanitarias cooperativas* por todo el país^{III}. Las campañas ahora contarían con la participación de ingenieros encargados de sanear los lugares, además de doctores y médicos que repartían nuevas vacunas, como la del tifo exantemático de Zinsser y Maximiliano Ruiz Castañeda.

El hospital civil y las brigadas

En tan sólo una década Chiapas había pasado de las 421,744 a las 524,983 personas en 1930. Sus principales cabeceras municipales se convirtieron en centros de aglomeración de personas donde la higiene se vio afectada. El gobierno declaró insalubres las habitaciones pequeñas sin ventilación, además de considerar la falta de camas como un problema grave para la salud. Las autoridades optaron por construir edificios más grandes,

^{III} Archivo Histórico de la Cámara de Diputados Federales (en adelante AHCDF), *Diario de los Debates*, 01 de septiembre de 1931.

ventilados y con pisos de cemento. Los servicios coordinados, mientras tanto, crearon brigadas sanitarias al mando de los doctores Galileo Cruz Robles y Luis R. Lorenzana, gracias a ellos se realizó la campaña de vacunación contra el tifo, sarampión y la viruela^{IV}.

Hacia 1931 el hospital civil en Tuxtla Gutiérrez se había convertido en el más importante para la atención de enfermos y heridos. Pero su infraestructura ya se encontraba en muy mal estado y requería de fuertes inversiones de dinero. Desde 1897 la Hacienda estatal cobraba el 15% de los ingresos municipales para el sostenimiento de los hospitales; a pesar de ello este inmueble aún no contaba con un sistema integral de drenaje y carecía de cuartos más grandes. Con estas condiciones antihigiénicas, el hospital fue dotado con baños, inodoros y un pozo para el drenaje del establecimiento^V. Otra mejora fue la ampliación del cuarto para tuberculosos donde también se estableció un drenaje, además se gastaron \$4,446.10 para el arsenal de cirugía, medicinas y materiales de curación. Es probable que para

^{IV}AHECH, Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el gobernador interino constitucional de Chiapas, C. Diputado José María Brindis, en virtud de licencia temporal concedida al Gobernador Constitucional C. Ingeniero Raymundo E. Enríquez, ante la XXXIII Legislatura del Estado, en el segundo año de su ejercicio [1931]. 19:1931 REE 019.*

^VAHECH, Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el gobernador interino constitucional de Chiapas, C. Diputado José María Brindis, en virtud de licencia temporal concedida al Gobernador Constitucional C. Ingeniero Raymundo E. Enríquez, ante la XXXIII Legislatura del Estado, en el segundo año de su ejercicio[1931]. 22:1931 REE 022.*

Los importantes servicios de Asistencia Pública en esta capital atendidos por el Dr. Ramiro J. Farrera. 1939.

este año el hospital civil ya contara con una ambulancia, como la que existía para el servicio de las brigadas sanitarias.

Finalmente el 15 de diciembre de 1931 los legisladores locales, expidieron el nuevo Código Sanitario de Chiapas^{vi}. Gracias a esto el presupuesto asignado para la salud pública aumentó. Sin lugar a dudas el mejoramiento del hospital civil constituyó una de las prioridades del gobierno, pues no sólo había concentrado la atención médica para los trabajadores, sino que era el principal centro de curación de enfermedades contagiosas. Por eso al nosocomio se le tuvieron que hacer diversas divisiones entre los cuartos y un pozo ciego para el departamento de mujeres.

En 1932 el presidente de la república Pascual Ortiz Rubio creó las llamadas misiones culturales con la función de llevar educación, servicios médicos y ayuda social a los pueblos más necesitados de todo el país. Formó un cuerpo de enfermeras, visitadoras, encargadas de vigilar la práctica profiláctica a través de los servicios coordinados en los estados^{vii}. La fundación internacional Rockefeller también aportó recursos técnicos con los cuales benefició la higiene rural en muchos pueblos de Chiapas.

Para coadyuvar mejor con el gobierno federal, el ingeniero Raymundo Enríquez formó las Juntas de Sanidad en todos los municipios; así los servicios podían llegar de manera organizada a las comunidades más alejadas^{viii}. Varias brigadas y misiones funcionaron por todo el estado gracias a los servicios coordinados. Hasta ese momento los resultados habían sido benéficos para la salubridad, y frente a la epidemia de paludismo, tuvieron un papel trascendental para sanear los depósitos de agua donde se criaba el mosquito transmisor del paludismo. Los campesinos fueron advertidos acerca de dormir sobre la tierra apisonada y la importancia de lavarse las manos todos los días. Desafortunadamente para 1933 los casos de paludismo aumentaron dando lugar al nuevo servicio antipalúdico en Chiapas, que fue establecido permanentemente por la federación. Mientras, en la zona fronteriza, se llevaron a cabo estudios para determinar los límites geográficos de la oncocercosis y la uncinariasis^{ix}.

A finales de ese año el general Victórico R. Grajales tomó la gubernatura del estado, sus primeras

acciones se inclinaban por los temas agrarios; sin embargo, su actuación frente a los asuntos sanitarios fue más justa al continuar con las reformas que Raymundo Enríquez había iniciado. Una muestra de ello fue que desde el primero de enero de 1933, Grajales ordenó el acondicionamiento de un local para la Dirección General de Salubridad del estado, la cual quedó conformada por un médico auxiliar, un secretario, un ingeniero, dos agentes y un mozo. A finales del mes esta oficina ya se encontraba formalmente instalada^x.

Quizás la acción más relevante de Victórico R. Grajales al iniciar su administración fue que los servicios coordinados se unificaron definitivamente para dar respuesta a una población “enferma”, que enfrentaba el paludismo y la oncocercosis^{xi}. Mientras en las zonas rurales funcionaban las brigadas sanitarias, en la capital del estado el hospital civil recibía apoyos económicos extraordinarios debido a que concentró el servicio al público. En junio de 1933 la Dirección General de Salubridad tuvo que abrir un consultorio médico gratuito, donde se trataron alrededor de 963 personas^{xii}. Lo cierto era que el hospital civil estaba funcionando al máximo de su capacidad y debía modernizarse para albergar más espacios de atención médica. Entre las mejoras más importantes realizadas al hospital figura la creación de una sala de operaciones que contaba con nuevas herramientas quirúrgicas. Además, se le hicieron ventanas grandes que permitieron el paso de la luz, con lo que quedaron en el olvido las deprimentes salas oscuras del siglo XIX. Otra modificación atendió la higiene visual del inmueble al pintarse al óleo varias de sus paredes, la intención era crear un entorno grato frente al desagradable paisaje que ofrecían los enfermos, amputados y locos^{xiii}. Finalmente el

^xAHECH, Chiapas, Gobierno del Estado, Informe rendido por el C. Coronel Victórico R. Grajales, Gobernador Constitucional del Estado, ante la XXXIV Legislatura del mismo, al abrir ésta su segundo periodo de sesiones ordinarias, el día 1 de noviembre de 1933, y contestación del C. Presidente, Moisés Enríquez [1933]. 24:1933 VGR 024.

^{xi}AHECH, Chiapas, Gobierno del Estado, Informe rendido por el C. Coronel Victórico R. Grajales, Gobernador Constitucional del Estado, ante la XXXIV Legislatura del mismo, al abrir ésta su segundo periodo de sesiones ordinarias, el día 1 de noviembre de 1933, y contestación del C. Presidente, Moisés Enríquez [1933]. 24:1933 VGR 024.

^{xii}AHECH, Chiapas, Gobierno del Estado, Informe rendido por el C. Coronel Victórico R. Grajales, Gobernador Constitucional del Estado, ante la XXXIV Legislatura del mismo, al abrir ésta su segundo periodo de sesiones ordinarias, el día 1 de noviembre de 1933, y contestación del C. Presidente, Moisés Enríquez [1933]. 25:1933 VGR 025.

^{xiii}AHECH, Chiapas, Gobierno del Estado, Informe rendido por el C. Coronel Victórico R. Grajales, Gobernador Constitucional del Estado, ante la XXXIV Legislatura del mismo, al abrir ésta su segundo periodo de sesiones ordinarias, el día 1 de noviembre de 1933, y contestación del C. Presidente, Moisés Enríquez [1933]. 27:1933 VGR 027.

^{vi}AHECH, Chiapas, Gobierno del Estado, Informe rendido por el C. Coronel Victórico R. Grajales, Gobernador Constitucional del Estado, ante la XXXIV Legislatura del mismo, al abrir ésta su segundo periodo de sesiones ordinarias, el día 1 de noviembre de 1933, y contestación del C. Presidente, Moisés Enríquez [1933]. 24:1933 VGR 024.

^{vii}AHDCF, Diario de los Debates, 01 de septiembre de 1932.

^{viii}AHECH, Chiapas, Gobierno del Estado, Informe por el C. Ing. Raymundo E. Enríquez, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, ante la H. Legislatura del mismo, con motivo de su gestión administrativa en el último año de su ejercicio, y contestación del C. Diputado Presidente José María Brindis [1932]. 18:1932 REE 018.

^{ix}AHDCF, Diario de los Debates, 01 de septiembre de 1933.

sistema de abastecimiento de agua potable se modificó para que todas las salas contasen con el vital líquido, porque a falta de más baños, los dementes y enfermos, tenían que asearse en los arroyos de la capital. En poco tiempo también se destinaron recursos para renovar la oficina de la Comisión Médico Legista que funcionaba dentro del hospital civil.

La continuidad, educación y modernización

Motivados por la importancia de la salud pública, tanto autoridades federales como estatales, realizaban constantes inspecciones para detectar los lugares más insalubres. El agua y los drenajes se convirtieron en elementos vitales para el saneamiento de las poblaciones; sin embargo, entre 1930 y 1940, la escasez del agua constituyó un problema en los principales centros urbanos (Contreras, 2011, págs. 86-87). Para terminar con la contaminación del agua potable se crearon nuevos drenajes así como una represa en las afueras de la capital, con la intención de hacer fluir los desechos cuando se abrían las compuertas; el impuesto único a la propiedad urbana, creado desde 1930, favoreció estas construcciones sanitarias ejecutadas con la intervención de las juntas de mejoras materiales y la Dirección de Salubridad^{XIV}.

Servicios Coordinados de Asistencia Pública. Sala de maternidad del hospital de Tuxtla Gutiérrez.

Durante el segundo año de gobierno del general Víctorico R. Grajales, hubo un aumento en el presupuesto asignado a la salubridad pública. Los primeros instrumentos legales creados durante la administración de Raymundo Enríquez, se fortalecieron con aquellos surgidos a nivel federal, como la Ley de Coordinación de Servicios Sanitarios y el nuevo Código Sanitario, promulgados en 1934^{XV}. Esta medida ayudó a la creación de mayores acciones sanitarias en los estados y a la educación de los pobladores respecto de las nociones profilácticas; como ocurría en Chiapas, por ejemplo, donde las prostitutas comenzaron a asistir a los

hospitales para cumplir con la revisión médica dos veces por semana, mientras los demás habitantes debían barrer las calles a partir de las siete de la mañana^{XVI}. Incluso algunas costumbres, como dormir en petates de palma, fueron prohibidas por la Dirección General de Salubridad (Martínez, 2013, p. 344).

Hacia 1934 la administración de la salud en Chiapas había progresado rápidamente. Ahora, la Dirección General de Salubridad aprobaba cualquier tipo de construcción garantizando las normas de higiene. Esta circunstancia produjo un mejoramiento en la calidad de los materiales utilizados e influyó en el estilo arquitectónico urbano de la época.

En poco tiempo al hospital general se le agregó una nueva fosa séptica, los óleos fueron sustituidos por pintura blanca y se construyeron nuevos baños. A las diferentes áreas se les pusieron pisos de loseta con paredes que eran más impermeables. Estas modificaciones se efectuaron en las casas de maternidad, asilos, boticas, manicomios, sanatorios, etcétera, que pasaron a depender de la Dirección de Salubridad según lo previsto en el código sanitario.

Unida al hospital general se construyó una casa de maternidad con camas que la carpintería del estado elaboró, incluidas las del asilo infantil. Mientras las autoridades impulsaban la construcción de nuevas obras materiales, la federación costó las campañas contra el paludismo, la disentería y la uncinariasis. Quizás el problema sanitario más grande que enfrentaba el gobierno de Grajales fue el crecimiento de la oncocercosis, que no había podido controlarse desde hacía dos años. La brigada sanitaria en Chiapas reportó la existencia de más de 9,420 enfermos de los 30,000 que existían al sur de la república^{XVII}.

Con motivo del crecimiento de la oncocercosis el gobierno federal aumentó el presupuesto de salubridad en tres millones, con lo cual reforzó las brigadas ambulantes en Chiapas, mientras llevaba a cabo un estudio para comprender el mal del pinto. Durante 1935 hubo una participación muy activa entre los gobiernos estatal y federal; en este año las oficinas del estado se fusionaron con las federales, sistematizando un nuevo orden de trabajo. Las secciones que integraban los Servicios Coordinados fueron las siguientes: Jefatura, Secretaría, Administración y Proveduría, Profilaxis de enfermedades Transmisibles, Higiene Pre y Pos natal, Higiene Escolar, Gabinete Dental, Veterinaria, Boticas, Farmacias y Artículos de tocador, Esta-

^{XIV}AHECH, *Periódico Oficial del Estado*, 3 de febrero de 1932.

^{XVII}AHECH, *Chiapas Informe que el C. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, Víctorico R. Grajales rinde a la H. XXXV Legislatura, de conformidad con el art. 22 de la Constitución Política del Estado, en el 2º año de su ejercicio. Contestación del H. Congreso del Estado, por conducto de su Presidente, C. Diputado Raúl León.*[1934]. 27:1933 VGR 027.

^{XIV}AHECH, *Periódico Oficial del Estado*, 14 de diciembre de 1932.

^{XV}AHCD, *Diario de los Debates*, 01 de septiembre de 1934.

dística, Inspección de Leches, Bebidas y Comestibles y Carnes.

Por otro lado, el gobierno estatal creó un periódico quincenal llamado *El Sanitario* considerado como un órgano de los servicios coordinados. A través de éste se informaba al público de las principales recomendaciones profilácticas o de la existencia de enfermedades epidémicas. Fue en este momento cuando la federación reactivó los boletines de prensa y radio para seguir educando a la población.

Atención médica post-natal. 1939.

Si bien es cierto que los habitantes parecían poner más atención en la higiene pública, todavía faltaba mucho para lograr una verdadera concientización en los pobladores, principalmente de la capital del estado. Estas deficiencias eran las que combatía el Código Sanitario, el cual imponía duras multas para quienes tiraran basura en los barrancos o dejaran de barrer sus banquetas con agua limpia. Lo mismo sucedió con la recolección de basura que se reglamentó.

Al finalizar su administración Grajales decidió modernizar el hospital general de Chiapas, al cual se le venían haciendo constantes modificaciones, no obstante, Tuxtla crecía rápidamente y requería de un nuevo hospital. Entonces el terreno donde se hallaba el nosocomio se amplió, construyéndose un anfiteatro con tres planchas de cemento y los accesorios para realizar las necropsias. La fosa séptica se rehizo para captar los desechos orgánicos de 150 personas, evitando que llegasen hasta el río. También se compraron modernos aparatos como el de rayos X, que permitió un mejor diagnóstico a la vez que sirvió para la enseñanza de enfermeros y obstetras.

Lo cierto era que en poco tiempo la infraestructura hospitalaria había mejorado notablemente, pero aún tendrían que pasar algunos años para que la administración de la salud en Chiapas pudiera considerarse como un sistema integrado. La primera *Ley Sanitaria* promovida por Raymundo Enríquez, y la continuidad que dio el general Grajales a todos los programas de salubridad emprendidos por su homólogo, constituyeron un parteaguas para la institucionalización de la salud en nuestro estado. De igual manera estos avances

no pueden entenderse si no es en el contexto de una corriente ideológica tan importante como la del higienismo, que durante esta época fue capaz de modificar la vida y las costumbres sanitarias de algunos pueblos.

Fuentes

Benjamin, Thomas Louis, *El camino al Leviatán. Chiapas y el estado mexicano. 1891-1947*, CONACULTA, 1990.

Contreras Utrera, Julio, *Entre la higiene y la salubridad. El abasto de agua en los principales centros urbanos de Chiapas. 1880-1940*, Bilbao, 2008, tesis (doctorado en historia), UPV.

Contreras Utrera, Julio, *Entre la higiene y la salubridad. El abasto de agua en los principales centros urbanos de Chiapas. 1880-1942*, Tuxtla Gutiérrez, CONECULTA Chiapas-BUAP-COCYTECH, 2011.

Martínez Ruiz, O. (2013). *Obras públicas y transformación sanitaria en Copainalá, 1887-1938*. Tuxtla Gutiérrez, CONACULTA/ CONECULTA.

Archivo Histórico de la Cámara de Diputados Federales

Diario de los Debates, 01 de septiembre de 1930.

Diario de los Debates, 01 de septiembre de 1931.

Diario de los Debates, 01 de septiembre de 1932.

Diario de los Debates, 01 de septiembre de 1933.

Diario de los Debates, 01 de septiembre de 1934.

Archivo Histórico del Estado de Chiapas

Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el Gobernador Constitucional de Chiapas, C. Ingeniero Raymundo Enríquez, ante la XXXIII Legislatura del Estado* [1930].

Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el gobernador interino constitucional de Chiapas, C. Diputado José María Brindis, en virtud de licencia temporal concedida al Gobernador Constitucional C. Ingeniero Raymundo E. Enríquez, ante la XXXIII Legislatura del Estado, en el segundo año de su ejercicio* [1931].

Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe por el C. Ing. Raymundo E. Enríquez, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, ante la H. Legislatura del mismo, con motivo de su gestión administrativa en el último año de su ejercicio, y contestación del C. Diputado Presidente José María Brindis* [1932].

Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el C. Coronel Víctorico R. Grajales, Gobernador Constitucional del Estado, ante la XXXIV Legislatura del mismo, al abrir ésta su segundo periodo de sesiones ordinarias, el día 1 de noviembre de 1933, y contestación del C. Presidente, Moisés Enríquez* [1933].

Periódico Oficial del Estado, 3 de febrero de 1932.

Periódico Oficial del Estado, 14 de diciembre de 1932. ●